

Artigo

Transparência e efetividade: o papel de um manual para circularização e bloqueio previstos na RN 01/ANTAQ

Flavia Melo¹; Iasmim de Oliveira²

RESUMO

Este artigo analisa a importância da elaboração, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), de um manual orientador para os procedimentos de circularização e bloqueio de embarcações, previstos na Resolução Normativa (RN) 01/2015. Utilizando uma metodologia sistêmico-dialética, o estudo coteja a RN 01/2015 com a Lei nº 9.432/1997, a Lei nº 14.301/2022 ("BR do Mar") e outras normas pertinentes, além de doutrina especializada e estudos de caso. Argumenta-se que um manual detalhado é fundamental para conferir maior transparência, segurança jurídica e efetividade aos referidos processos, mitigando ambiguidades e controvérsias que têm emergido na sua aplicação prática. A ausência de tal manual representa uma lacuna regulatória que compromete a clareza e a previsibilidade necessárias ao setor aquaviário. Conclui-se que a criação de um manual orientador pela ANTAQ não apenas supriria essa lacuna, mas também fortaleceria a governança regulatória da Agência, contribuindo para um ambiente de negócios mais estável e eficiente no transporte aquaviário brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: ANTAQ; Circularização de Embarcações; Resolução Normativa 01/2015; Manual Regulatório.

ABSTRACT

This article analyses the importance of the National Waterway Transport Agency (ANTAQ) producing a guidance manual on the procedures for the circularisation and blocking of vessels, as set out in Normative Resolution (NR) 01/2015. Adopting a systemic-dialectical approach, the study compares NR 01/2015 with Law No. 9.432/1997, Law No. 14.301/2022 ('BR do Mar') and other pertinent legislation, alongside specialist literature and case studies. The study argues that such a manual is essential in order to provide greater transparency, legal certainty

and effectiveness to these processes, thereby mitigating the ambiguities and controversies that have arisen in their practical application. The absence of such a manual represents a regulatory gap that jeopardises the clarity and predictability required by the waterway sector. The study concludes that the creation of a guidance manual by ANTAQ would not only fill this regulatory gap, but also strengthen the agency's regulatory governance, thereby contributing to a more stable and efficient business environment in Brazilian waterway transport.

KEYWORDS: *ANTAQ; Circularisation of vessels; Normative Resolution 01/2015; Guidance manual.*

1 INTRODUÇÃO

O setor de transporte aquaviário brasileiro desempenha um papel crucial na matriz logística e na economia nacional, movimentando a maior parte do comércio exterior — pelos portos passam 95% das exportações — além de cargas domésticas. Em 2024, o setor atingiu novo recorde, com a movimentação de mais de 1,32 bilhão de toneladas de cargas.³

A regulação desse setor complexo e dinâmico é centralizada na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), criada pela Lei nº 10.233/2001⁴ com o objetivo de implementar as políticas formuladas para o setor, bem como regular e fiscalizar suas atividades.

Entre suas diversas atribuições, a ANTAQ editou a Resolução Normativa (RN) nº 01/2015, que estabelece os procedimentos para o afretamento de embarcações, incluindo os mecanismos de circularização (consulta sobre a disponibilidade de embarcações de bandeira brasileira) e bloqueio (oferta e priorização de embarcações de bandeira brasileira em detrimento de estrangeiras).

Esses mecanismos são vitais para a gestão da oferta de embarcações e para a proteção e fomento da navegação de bandeira brasileira. Contudo, a aplicação prática da RN 01/2015, especialmente no que tange à circularização e ao bloqueio, tem sido marcada por incertezas, controvérsias interpretativas e desafios operacionais (Farias et al., 2024). Algumas decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) chegaram a questionar a legalidade de certas exigências da referida resolução, apontando para uma possível extrapolação do poder regulamentar da Agência⁵. Esse cenário de insegurança jurídica evidencia potencial falta de clareza e detalhamento normativo.

Assim, o pergunta que norteia este artigo é a seguinte: a elaboração de um manual pela ANTAQ sobre o processo de circularização e bloqueio de embarcações previsto na RN 01/2015 contribuiria para a maior efetividade e transparência dessa norma?

A hipótese central defendida é que a elaboração e publicação de um manual detalhado e tecnicamente fundamentado pela ANTAQ sobre os procedimentos de circularização e bloqueio de embarcações são indispensáveis para aumentar a transparência, a segurança jurídica, a previsibilidade e, conseqüentemente, a efetividade da RN 01/2015 e das políticas públicas para o setor aquaviário.

Para analisar se essa hipótese se sustenta, o presente artigo possui como objetivo geral demonstrar a necessidade e a importância da criação do referido manual pela ANTAQ. Especificamente, busca-se: (i) analisar o arcabouço normativo que rege a circularização e o bloqueio de embarcações, com ênfase na RN 01/2015, na Lei nº 9.432/1997 e na Lei nº 14.301/2022 ("BR do Mar"); (ii) identificar ambigüidades, lacunas e desafios práticos na aplicação da RN 01/2015, com base em estudos, doutrina e jurisprudência administrativa e judicial; e (iii) discutir o papel de manuais e instrumentos de *soft law* na promoção da transparência e efetividade regulatória.

A justificativa para esta pesquisa reside na premente necessidade de aprimorar a governança regulatória no transporte aquaviário, um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, como já mencionado.

A clareza e a previsibilidade normativas impactam diretamente os custos de transação para as empresas, a competitividade das Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs), a segurança dos investimentos e a eficiência do mercado. Adicionalmente, a promulgação da Lei nº 14.301/2022 ("BR do Mar"), que visa fomentar a navegação de cabotagem e flexibilizar certas regras de afretamento, adiciona uma nova camada de complexidade e urgência à necessidade de clareza nos procedimentos de circularização e bloqueio, principalmente diante da iminência de sua regulamentação. A interação entre as novas diretrizes de fomento e os mecanismos existentes de proteção da frota nacional precisa ser cuidadosamente delineada, e um manual seria o instrumento ideal para oferecer orientação harmonizadora nesse sentido.

Para alcançar os objetivos propostos, adotar-se-á uma metodologia sistêmico-dialética, que permite uma análise integrada das normas em seu contexto, das suas interconexões e das tensões e contradições inerentes ao processo regulatório.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, a seção 2 apresentará o referencial teórico, abordando o poder normativo das agências reguladoras, o processo legislativo, a importância da transparência e dos manuais na regulação, e o arcabouço

jurídico específico da circularização e do bloqueio. A seção 3 detalhará a metodologia adotada. A seção 4 desenvolverá a análise crítica dos desafios da RN 01/2015 e da tensão dialética com a nova legislação, argumentando sobre o papel do manual como síntese necessária. Por fim, a seção 5 apresentará as conclusões do estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O Poder Normativo das Agências Reguladoras no Ordenamento Jurídico

Brasileiro e o Papel da ANTAQ

As agências reguladoras, no Brasil, foram concebidas como autarquias de regime especial, dotadas de maior autonomia administrativa, financeira e decisória em relação à administração direta (Paulo Junior; Freitas, 2023). Sua criação encontra fundamento no artigo 174 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, e é materializada por leis específicas para cada entidade, como a Lei nº 10.233/2001, que instituiu a ANTAQ e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O poder normativo conferido a essas agências é um tema debatido na doutrina. Trata-se da capacidade de editar normas técnicas complementares às leis, visando à sua fiel execução e à regulação dos setores específicos sob sua competência. Contudo, esse poder não é ilimitado, encontrando barreiras intransponíveis no princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, e art. 37, *caput*, CF/88), que veda à Administração inovar originariamente na ordem jurídica, criando direitos ou impondo obrigações não previstas em lei.

A doutrina tem se valido do conceito de "delegificação" ou "deslegalização" para explicar a transferência, pelo legislador, de certas matérias de cunho técnico para a esfera regulamentar da Administração, desde que a lei estabeleça os parâmetros, os fins e os limites dessa atuação (Mesquita, 2005).

Nesse contexto, a ANTAQ exerce um papel fundamental na regulação do transporte aquaviário, editando resoluções que detalham e operacionalizam as diretrizes legais. A RN 01/2015 é um exemplo dessa atividade normativa, buscando disciplinar o complexo processo de afretamento de embarcações.

Entretanto, a atuação normativa das agências está sujeita a controle, inclusive judicial e pelos órgãos de contas. Um exemplo notório é a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que, por meio do Acórdão 1693/2020 – Plenário, suspendeu dispositivos da RN 01/ANTAQ/2015 (art. 5º, III, "a") que impunham limitações ao afretamento de embarcações

estrangeiras (como a exigência do quádruplo da tonelagem da embarcação brasileira similar e a propriedade de embarcação do tipo semelhante pela afretadora) por considerar que tais exigências extrapolavam o poder regulamentar da Agência, carecendo de amparo na Lei nº 9.432/1997 (vide nota 5).

Este precedente é de suma importância, pois sinaliza que qualquer manual derivado da RN 01/2015 deve ser meticulosamente elaborado para não incorrer nos mesmos vícios, concentrando-se na interpretação e procedimentalização do que já está legalmente estabelecido, e não na criação de novas obrigações ou restrições sem supedâneo legal. O manual deve, portanto, servir para clarificar os procedimentos legais e regulamentares válidos, aumentando a segurança jurídica sobre o que pode e o que não pode ser exigido pela Agência.

2.2 O Processo Legislativo Brasileiro e a Dinâmica Regulatória Setorial

O processo legislativo brasileiro estabelece um sistema no qual leis de caráter geral, como a Lei nº 9.432/1997 (Ordenação do Transporte Aquaviário) e a Lei nº 14.301/2022 ("BR do Mar"), definem o arcabouço e as diretrizes mestras para um determinado setor. Cabe às agências reguladoras, como a ANTAQ, detalhar e operacionalizar essas diretrizes por meio de atos normativos infralegais, como as resoluções. Essa dinâmica pressupõe um diálogo constante entre a esfera legislativa e a regulatória.

Idealmente, a elaboração de normas regulatórias deve ser precedida de Análise de Impacto Regulatório (AIR), um instrumento que visa a avaliar as possíveis consequências de uma nova regulação, e contar com ampla participação social, por meio de consultas e audiências públicas, para garantir sua legitimidade e eficácia (Mello; Ramalho, 2009).

A Lei nº 14.301/2022, por exemplo, demandou da ANTAQ a definição de novos critérios, como "embarcação efetivamente operante" e "pertencente a um mesmo grupo econômico", conforme explicitado na Nota Técnica nº 5/2022/GRM/SRG⁶. Embora a urgência na implementação da "BR do Mar" tenha dispensado uma AIR prévia para alguns de seus dispositivos, a necessidade de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) posterior foi mantida.

A referida Nota Técnica da ANTAQ exemplifica a atividade intrínseca de interpretação e detalhamento normativo que um manual, como o proposto neste artigo, poderia consolidar de forma mais abrangente e perene para os procedimentos da RN 01/2015. Ao analisar a necessidade de definir os critérios exigidos pela "BR do Mar", a ANTAQ recorreu às suas próprias resoluções e à legislação vigente, engajando-se em um processo de exegese e conceituação para aplicar a nova lei.

Este exercício é análogo ao que um manual faria (ou melhor, fará): prover clareza e orientação sobre termos e procedimentos. A existência dessa nota técnica, focada em aspectos específicos da nova legislação, demonstra a contínua necessidade de esclarecimentos normativos, uma demanda que um manual poderia atender de maneira proativa, sistemática e consolidada para o regime de circularização e bloqueio como um todo.

2.3 Governança Regulatória e o Papel dos Instrumentos de Soft Law: Manuais Interpretativos como Vetores de Transparência, Segurança Jurídica e Efetividade

A busca por uma Administração Pública mais eficiente, transparente e que promova segurança jurídica aos administrados tem impulsionado a evolução dos mecanismos de governança regulatória. Nesse contexto, a tríade composta por transparência, segurança jurídica e efetividade emerge como pilar central para a legitimidade e o sucesso da atuação estatal, especialmente no âmbito das agências reguladoras (Mello; Ramalho, 2009).

A transparência, em sua acepção mais ampla, transcende o mero acesso à informação, englobando a clareza das regras, a previsibilidade dos processos decisórios e a inteligibilidade dos critérios adotados pela Administração. A segurança jurídica, por sua vez, ancora-se na estabilidade das relações jurídicas, na proteção da confiança legítima e na capacidade dos cidadãos e empresas de anteverem as consequências de seus atos perante o Estado (Ávila, 2019). A efetividade, por fim, relaciona-se diretamente à capacidade da norma de atingir os fins para os quais foi concebida, produzindo os resultados sociais esperados (Di Pietro, 2021).

Tradicionalmente, o ordenamento jurídico se manifesta por meio de instrumentos de *hard law*, como leis e regulamentos, dotados de coercibilidade direta. Contudo, a crescente complexidade das relações sociais e econômicas, especialmente em setores altamente especializados como o transporte aquaviário, tem evidenciado as limitações de um sistema baseado exclusivamente em comandos rígidos. Surge, assim, um espaço relevante para os instrumentos de *soft law*, caracterizados por sua natureza orientadora, persuasiva e, frequentemente, mais flexível (Abbott; Snidal, 2000).

Dentre os instrumentos de *soft law*, os manuais interpretativos, guias de boas práticas e instruções normativas detalhadas têm se destacado como ferramentas valiosas para aprimorar a governança regulatória. Estes documentos, ao "traduzirem" a linguagem técnica e, por vezes, hermética da *hard law* para uma orientação mais acessível e procedimental, desempenham múltiplas funções cruciais, como apontado pela doutrina especializada e pela prática de diversas agências reguladoras (Cardoso; Dória, 2020):

1. **Clarificação e Uniformização Interpretativa:** Manuais podem elucidar conceitos jurídicos indeterminados presentes nas normas (e.g., "interesse público", "embarcação adequada"), detalhar o alcance de dispositivos regulatórios e uniformizar o entendimento da agência sobre questões controversas. Isso reduz a discricionariedade excessiva e mitiga o risco de interpretações arbitrárias ou casuísticas (Sunstein, 1995). No contexto da ANTAQ e da RN 01/2015, um manual poderia, por exemplo, detalhar os critérios para a configuração de um "bloqueio firme" ou para a avaliação da "disponibilidade" de uma embarcação de bandeira brasileira.

2. **Promoção da Transparência e Previsibilidade:** Ao explicitar os procedimentos, os critérios de análise e os entendimentos consolidados da agência, os manuais aumentam a transparência do processo regulatório. Os administrados passam a ter maior clareza sobre o que esperar da atuação da agência, fortalecendo a previsibilidade e a segurança jurídica (OECD, 2012).

3. **Facilitação do Cumprimento Normativo (*Compliance*):** Orientações claras e detalhadas simplificam a compreensão das obrigações regulatórias, auxiliando os agentes econômicos a adequarem suas condutas e a cumprirem as normas de forma mais eficiente, reduzindo custos de transação e o risco de inconformidades involuntárias (Baldwin; Cave; Lodge, 2012).

4. **Instrumento de Regulação Responsiva e Ágil:** Manuais podem ser atualizados com maior celeridade do que os atos normativos formais, permitindo que a agência responda de forma mais ágil a novas interpretações jurisprudenciais, alterações legislativas (como a "BR do Mar") ou dinâmicas emergentes do mercado. Esta característica os alinha com abordagens de "regulação inteligente" (*smart regulation*) ou "governança regulatória responsiva", que buscam adaptar a intervenção estatal às especificidades e à evolução do setor regulado (Grabosky, 2013).

A experiência internacional e nacional corrobora a utilidade desses instrumentos. Agências reguladoras em diversos países e setores utilizam guias e manuais para orientar os regulados e padronizar procedimentos internos. No Brasil, exemplos de agências que utilizam tais instrumentos incluem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que adota uma Agenda Regulatória para dar previsibilidade às suas ações e emprega a Análise de Impacto Regulatório (AIR) para qualificar seu processo normativo (Mello; Ramalho, 2009), e a Agência

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que dispõe de manuais detalhados para os procedimentos de regulação tarifária, como o PRORET (Martins, 2023).

A própria ANTAQ já reconhece, implicitamente, a utilidade de manuais. Diversas de suas resoluções que tratam de afretamento fazem menção expressa ao "Manual do Usuário do SAMA" (Sistema de Gerenciamento de Afretamento na Navegação Marítima e de Apoio), indicando que este documento contém a descrição dos formulários eletrônicos e orienta os usuários sobre os procedimentos no sistema (ANTAQ, 2009).

Este reconhecimento da necessidade de um guia para a utilização de um sistema informatizado específico reforça o argumento central deste artigo. Se um manual é útil para orientar aspectos operacionais de um sistema, torna-se ainda mais crucial para clarificar os aspectos substantivos e os complexos critérios de decisão envolvidos nos processos de circularização e bloqueio, que transcendem o mero uso de uma ferramenta digital e envolvem a aplicação de princípios e regras jurídicas com impacto direto nos direitos e obrigações dos regulados.

A proposta de um manual para os processos de circularização e bloqueio, portanto, não representa uma inovação radical para a Agência, mas sim uma extensão lógica e necessária de uma prática já existente para um escopo regulatório mais amplo, complexo e carente de uniformidade interpretativa.

Contudo, a adoção de *soft law* não é isenta de debates. Críticos apontam para o risco de que tais instrumentos, se mal elaborados ou desprovidos de transparência em seu processo de criação, possam gerar uma "regulação paralela" ou informal, contornando os trâmites formais de produção normativa e dificultando o controle social e judicial (Arosi, 2017). Tais riscos, entretanto, podem ser mitigados por meio de processos de elaboração participativos, que envolvam consultas públicas e o diálogo com os *stakeholders*, e pela clara vinculação do conteúdo do manual aos ditames da *hard law* que ele visa interpretar, sem inovar originariamente no ordenamento jurídico.

2.4 O Arcabouço Jurídico-Regulatório do Afretamento, Circularização e Bloqueio de Embarcações no Brasil

A regulação do afretamento de embarcações no Brasil, com seus mecanismos de circularização e bloqueio, é sustentada por um conjunto de normas que evoluíram ao longo do tempo, refletindo diferentes prioridades políticas e necessidades do setor.

- **Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997 (Lei de Ordenação do Transporte Aquaviário):** Esta lei é o marco fundamental para o transporte aquaviário no país. Ela

define os tipos de navegação, estabelece regras sobre a bandeira das embarcações e, crucialmente, condiciona a participação de embarcações estrangeiras no transporte de mercadorias na navegação de cabotagem, interior de percurso nacional, e nas navegações de apoio portuário e marítimo ao afretamento por empresas brasileiras de navegação (EBNs), mediante autorização do órgão competente (ANTAQ). O artigo 9º da lei, por exemplo, detalha as condições para tal autorização, como a inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira adequada ou o interesse público justificado, servindo de base legal para a atuação da ANTAQ e para os próprios institutos da circularização e do bloqueio.

- **Resolução Normativa (RN) nº 01/ANTAQ/2015:** Esta resolução consolida os procedimentos e critérios para o afretamento de embarcações por EBNs nas navegações de apoio portuário, apoio marítimo, cabotagem e longo curso. Ela define conceitos chave como "circularização" (procedimento de consulta sobre disponibilidade de embarcação de bandeira brasileira) e "bloqueio" (oferta de embarcação brasileira em resposta à circularização, visando priorizar sua contratação) (ANTAQ, 2021). A RN 01/2015 detalha os prazos, as informações requeridas para cada etapa e o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Afretamento na Navegação Marítima e de Apoio (SAMA), ferramenta eletrônica utilizada para operacionalizar esses processos (ANTAQ, 2009). A Resolução nº 1499/2009-ANTAQ, embora anterior e focada na cabotagem, já delineava muitos desses procedimentos, incluindo a circularização, o bloqueio e o papel do SAMA, servindo como precursora da consolidação realizada pela RN 01/2015.
- **Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022 ("BR do Mar"):** Esta lei instituiu o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar) com o objetivo de aumentar a competitividade e a oferta da navegação de cabotagem no Brasil, flexibilizando, entre outros pontos, as regras para o afretamento de embarcações estrangeiras (Eixos. 2025). A "BR do Mar" alterou dispositivos da Lei nº 9.432/1997 e de outras legislações, impondo à ANTAQ a necessidade de regulamentar novos aspectos, como os critérios para enquadramento de embarcações como "efetivamente operantes" e a definição de "grupo econômico", conforme analisado na Nota Técnica nº 5/2022/GRM/SRG da própria Agência. Essa nova legislação introduz uma dinâmica de fomento que precisa ser harmonizada com os mecanismos de proteção da frota nacional previstos na RN 01/2015.

- **Outras Normas Correlatas:** Outras resoluções da ANTAQ também tangenciam e complementam o tema. A Resolução nº 62/2021-ANTAQ, por exemplo, que trata do processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades, define em seu bojo os termos "circularização", "bloqueio" e "bloqueio firme", e tipifica infrações relacionadas ao descumprimento das regras de afretamento (ANTAQ, 2021). Similarmente, a Resolução ANTAQ nº 41/2021 estabelece critérios e procedimentos para o afretamento de embarcações na navegação interior, também contemplando mecanismos de circularização e bloqueio, demonstrando a transversalidade desses institutos (ANTAQ, 2021).

Esta evolução normativa, desde a Lei nº 9.432/1997, passando pela consolidação da RN 01/2015, até a chegada da Lei "BR do Mar" e as resoluções setoriais subsequentes, evidencia um sistema regulatório em constante adaptação. Essa dinamicidade, embora necessária para responder às transformações do mercado e às novas políticas públicas, também pode gerar complexidade e incerteza interpretativa.

Um manual orientador, nesse contexto, não seria apenas um documento estático, mas poderia ser concebido como um instrumento mais flexível para incorporar atualizações interpretativas decorrentes de novas leis, decisões administrativas ou judiciais, servindo como um "documento vivo". Isso garantiria que a orientação aos regulados permanecesse atual e precisa, de forma mais ágil do que a alteração formal e demorada das próprias resoluções normativas.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma metodologia sistêmico-dialética para investigar a necessidade de um manual orientador da ANTAQ para os processos de circularização e bloqueio de embarcações. No campo do Direito, a metodologia sistêmico-dialética transcende a dogmática jurídica tradicional, que muitas vezes analisa a norma de forma isolada e a-histórica. Em vez disso, busca-se compreender o fenômeno jurídico em seu contexto socioeconômico, político e cultural, identificando as forças sociais, os interesses e as contradições que o moldam e que são por ele moldados.

A dialética, em particular, é uma ferramenta analítica poderosa para desvelar as tensões inerentes ao processo regulatório, tais como o conflito entre o fomento de um setor e o seu controle, a ponderação entre o interesse público e os interesses privados, ou a dicotomia entre

a proteção da indústria e da navegação nacionais e a necessidade de abertura de mercado para garantir competitividade e eficiência.

A escolha desta metodologia justifica-se pela natureza do objeto de estudo: a regulação do afretamento de embarcações envolve um sistema complexo de múltiplas normas (leis federais, resoluções da ANTAQ) que interagem e, por vezes, apresentam objetivos ou lógicas parcialmente conflitantes. Por exemplo, a Lei "BR do Mar" visa flexibilizar o afretamento para estimular a cabotagem, enquanto os mecanismos de circularização e bloqueio, historicamente, têm um viés de proteção à bandeira brasileira. Essa tensão é eminentemente dialética. O manual proposto não surge como uma nova norma que eliminaria essa tensão, mas como um instrumento de mediação e clarificação, buscando uma síntese que permita uma aplicação mais harmônica e previsível do sistema normativo existente.

Os procedimentos de pesquisa envolverão:

- **Pesquisa Bibliográfica e Documental:** Levantamento e análise crítica da legislação pertinente (principalmente Lei nº 9.432/1997, RN 01/ANTAQ/2015, Lei nº 14.301/2022), de atos normativos e documentos técnicos da ANTAQ (outras resoluções, notas técnicas como a NT nº 5/2022/GRM/SRG, estudos e relatórios da Agência [cite: 19 (do rascunho original)]), da doutrina especializada em Direito Administrativo, Direito Regulatório e Direito Marítimo, de artigos científicos publicados em periódicos qualificados e da jurisprudência administrativa (e.g., decisões do TCU) e judicial (e.g., casos do TJ/RJ sobre controvérsias contratuais).
- **Análise de Conteúdo das Normas:** Exame minucioso dos textos normativos para identificar os dispositivos-chave que regem a circularização e o bloqueio, os conceitos empregados, os procedimentos estabelecidos, bem como para apontar potenciais ambiguidades, omissões ou lacunas que dificultam sua aplicação uniforme e previsível.
- **Cotejo Normativo:** Comparação sistemática entre as disposições da RN 01/ANTAQ/2015, da Lei nº 9.432/1997 e da Lei nº 14.301/2022, a fim de identificar pontos de convergência, divergência, tensões e a necessidade de interpretação uniformizadora que um manual poderia prover.

A abordagem analítica será, portanto, sistêmica, ao buscar compreender os processos de circularização e bloqueio não como elementos isolados, mas como partes integrantes de um sistema regulatório mais amplo, influenciado por múltiplos fatores legais, econômicos, políticos e sociais. Será também dialética, ao focar na identificação e análise das contradições e tensões presentes nesse sistema – como a já mencionada tensão entre a política de incentivo

da "BR do Mar" e as restrições da circularização, ou entre a margem de discricionariedade da agência reguladora e a necessidade de segurança jurídica dos regulados.

O manual orientador é, nesse sentido, proposto como uma síntese que busca superar, ou ao menos mitigar, essas contradições, promovendo maior coerência e efetividade ao sistema regulatório do afretamento de embarcações no Brasil.

4 A CIRCULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

4.1 O Processo de Circularização e Bloqueio na Resolução Normativa 01/2015 da ANTAQ

A Resolução Normativa 01/ANTAQ/2015 estabelece o núcleo dos procedimentos de circularização e bloqueio de embarcações no Brasil.

A circularização é definida como o procedimento de consulta formulado por uma Empresa Brasileira de Navegação (EBN) a outras EBNs sobre a disponibilidade de embarcação de bandeira brasileira, com o objetivo de obter autorização da ANTAQ para afretar uma embarcação estrangeira. Por sua vez, o bloqueio ocorre quando uma EBN, em resposta a essa consulta, demonstra à ANTAQ o interesse e a capacidade de utilizar uma embarcação de bandeira brasileira para realizar o serviço pretendido pela consulente.

Esses mecanismos são operacionalizados principalmente através do Sistema de Gerenciamento de Afretamento na Navegação Marítima e de Apoio (SAMA), plataforma eletrônica que visa agilizar e organizar os processos. A Gerência de Afretamento (GAF) da ANTAQ detém a competência para analisar as informações e decidir sobre a aceitação ("bloqueio firme"), aceitação parcial ou declínio de um bloqueio.

Apesar da existência desses procedimentos formalizados, a aplicação da RN 01/2015 tem enfrentado diversos desafios e suscitado controvérsias significativas. Uma das áreas de debate refere-se aos prazos para circularização, especialmente para operações complexas como as de apoio marítimo offshore. Estudos da própria ANTAQ relatam discussões sobre a adequação do prazo máximo de 180 dias de antecedência para a circularização na navegação de apoio marítimo, com a Petrobras, principal contratante do setor, alegando que seus contratos são firmados com até dois anos de antecedência. Embora a ANTAQ tenha optado por manter o prazo, a questão evidencia a necessidade de flexibilidade ou de critérios mais claros para diferentes realidades operacionais (ANTAQ. 2021).

Os critérios para a configuração de um "bloqueio firme" e as razões para o seu declínio pela GAF também são pontos sensíveis. A ANTAQ pode declinar um bloqueio se a embarcação

brasileira ofertada não estiver disponível no prazo, se a EBN bloqueante não fornecer informações suficientes, se a embarcação não for de tipo semelhante ou se os preços da taxa de afretamento estiverem desalinhados com o mercado de referência nacional. A subjetividade potencial na avaliação desses critérios pode gerar insegurança.

Controvérsias significativas emergiram em relação à não obtenção ou não renovação do Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) para embarcações estrangeiras, especialmente em contratos com a Petrobras. Farias et al (2024) reporta casos julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) onde a Petrobras rescindiu contratos de afretamento ou aplicou multas devido à impossibilidade de obter o CAA, supostamente por bloqueio de embarcação nacional. Em algumas dessas disputas, os tribunais consideraram as ações da Petrobras indevidas por falta de comprovação de um "bloqueio firme" validado pela ANTAQ ou pela não efetiva contratação da embarcação brasileira bloqueadora, apontando para violação da boa-fé objetiva. Tais litígios não são apenas disputas contratuais isoladas, mas indicam uma falha sistêmica na clareza e na aplicação dos procedimentos regulatórios, gerando custos e incertezas para os envolvidos.

Ademais, o Tribunal de Contas da União (TCU) – como já discorrido acima – no Acórdão 1693/2020 – Plenário, proferiu importante decisão cautelar suspendendo a exigência de dispositivos da RN 01/2015 (art. 5º, III, “a”) que impunham limitações ao afretamento de embarcações estrangeiras, como a regra do quádruplo da tonelagem e a necessidade de o afretador ser proprietário de embarcação similar. O TCU entendeu que tais exigências careciam de amparo na Lei nº 9.432/1997, configurando extrapolação do poder regulamentar da ANTAQ. Esta intervenção do órgão de controle externo é um sintoma claro de que a RN 01/2015, em certos aspectos, pode ter sido elaborada com deficiências em sua fundamentação legal, o que reforça a necessidade de um manual que promova uma interpretação uniforme e estritamente alinhada com o ordenamento jurídico superior e com as decisões dos órgãos de controle, prevenindo futuras contestações e litígios.

Críticas também apontam para as limitações da RN 01/2015 em atender às necessidades específicas dos contratos de apoio marítimo, especialmente aqueles firmados com a Petrobras. Argumenta-se que a resolução é genérica, consolidando procedimentos para quatro segmentos distintos (apoio portuário, apoio marítimo, longo curso e cabotagem) sem a devida atenção às particularidades de cada um, e que foca excessivamente em aspectos administrativos da outorga, sem aprofundar na regulação do conteúdo contratual ou da fase pré-contratual (Zanella; Caldas, 2023). Essa generalidade pode ser um dos fatores que contribuem para as disputas contratuais observadas. Um manual orientador, nesse sentido, poderia ser estruturado

com seções específicas ou exemplos práticos adaptados às diferentes realidades de cada segmento da navegação, tornando a orientação mais útil e eficaz.

Questões relativas à cessão de tonelagem também têm gerado debates e necessidade de interpretação da RN 01/2015 pela ANTAQ, como discutido em artigo no portal Conjur, que analisa decisões da agência permitindo que EBNs utilizem tonelagem de embarcações de não-EBNs, inclusive ponderando a relevância da existência de grupo econômico entre as partes (Lopes Pinto; Cortez, 2023). Tais situações demonstram a complexidade interpretativa da norma e a demanda por diretrizes mais claras.

O Sistema SAMA, embora concebido para trazer agilidade e organização, e cujo conhecimento do "Manual do Usuário" é exigido pelas normas da ANTAQ, corre o risco de se tornar uma "caixa preta" se os critérios substantivos aplicados pela Agência em suas decisões via sistema não forem transparentes e bem compreendidos pelos regulados. Um manual sobre o processo de circularização e bloqueio complementaria o manual do SAMA, focando nos aspectos jurídicos e decisórios, não apenas nos operacionais do sistema.

4.2 A Tensão Dialética: Fomento à Cabotagem (Lei "BR do Mar") versus Proteção de Interesses Nacionais (Circularização/Bloqueio) – O Equilíbrio Buscado pela ANTAQ

A promulgação da Lei nº 14.301/2022, conhecida como "BR do Mar", introduziu um novo e importante vetor na regulação do transporte aquaviário brasileiro. Seu objetivo primordial é o estímulo à navegação de cabotagem, buscando aumentar sua participação na matriz de transportes nacional através da modernização da frota, da melhoria da competitividade e da flexibilização de certas regras de afretamento de embarcações estrangeiras. Essa nova legislação representa uma tese de fomento e abertura, como vimos brevemente em seção anterior.

Em contrapartida, os mecanismos de circularização e bloqueio, consolidados na RN 01//2015 da ANTAQ e fundamentados na Lei nº 9.432/1997, operam sob uma lógica de proteção e priorização da marinha mercante e da bandeira brasileiras. A circularização visa verificar a (in)disponibilidade de embarcação nacional antes de se autorizar o afretamento de uma estrangeira, e o bloqueio permite que uma EBN brasileira ofereça sua embarcação, impedindo, em tese, a entrada da estrangeira. Esta é a antítese, focada na proteção de interesses nacionais.

Surge, assim, uma tensão dialética clara: como conciliar o impulso de flexibilização e abertura da "BR do Mar" com os mecanismos de controle e proteção inerentes à circularização

e ao bloqueio? A ANTAQ, como órgão regulador central, encontra-se na posição de buscar uma síntese, um equilíbrio que permita o alcance dos objetivos de ambas as políticas.

A Nota Técnica nº 5/2022/GRM/SRG da própria ANTAQ é um exemplo dessa busca por harmonização, ao analisar como definir os critérios de "embarcação efetivamente operante" e "grupo econômico" exigidos pela "BR do Mar", de forma a operacionalizar a nova lei sem descaracterizar completamente os instrumentos regulatórios preexistentes.

É fundamental que a ANTAQ estabeleça critérios transparentes e objetivos para ponderar esses vetores normativos. A flexibilização proposta pela "BR do Mar" não pode significar a anulação indiscriminada dos mecanismos de proteção da frota nacional, assim como a proteção não pode se converter em um obstáculo intransponível ao desenvolvimento e à modernização da cabotagem. O conceito de "interesse público", previsto no artigo 9º da Lei nº 9.432/1997 como um dos fundamentos para autorizar o afretamento de embarcações estrangeiras, ganha ainda mais relevância nesse contexto e precisa ser densificado pela Agência em suas decisões.

A "BR do Mar", portanto, não elimina a necessidade dos procedimentos de circularização e bloqueio, mas reconfigura o ambiente em que eles operam. A ANTAQ, ao regulamentar e aplicar as disposições da nova lei, precisa definir claramente como os novos incentivos ao afretamento interagem com os procedimentos estabelecidos na RN 01/2015. Um manual orientador seria crucial para comunicar essa interação aos regulados, evitando que a "BR do Mar" seja interpretada como uma revogação tácita de partes da RN 01/2015 ou como uma fonte de conflito insolúvel com as regras de circularização e bloqueio.

O manual poderia explicitar, por exemplo, em que circunstâncias os benefícios da "BR do Mar" se aplicam e como os procedimentos de circularização são adaptados ou ponderados nesses casos, garantindo que o mercado compreenda a lógica regulatória e possa planejar suas operações com maior segurança.

4.3 O Manual Orientador da ANTAQ como Síntese Necessária: Preenchendo Lacunas, Aumentando a Transparência e Garantindo a Efetividade Normativa

A análise dos desafios operacionais, das controvérsias jurídicas e da tensão dialética introduzida pela nova legislação evidencia a premente necessidade de um manual orientador da ANTAQ para os processos de circularização e bloqueio de embarcações. Tal instrumento, concebido como uma ferramenta de *soft law*, não criaria obrigações, mas complementaria as leis e resoluções, guiando a interpretação e a aplicação das normas existentes e preenchendo as lacunas de clareza identificadas.

Os benefícios diretos da adoção de um manual abrangente e bem elaborado seriam múltiplos:

- **Maior Transparência:** O manual poderia detalhar fluxogramas dos processos de circularização e bloqueio, explicitar os critérios utilizados pela ANTAQ (especialmente pela GAF) em suas decisões, clarificar a interpretação de conceitos-chave como "embarcação adequada e disponível", "prazo razoável", "preço compatível com o mercado de referência nacional", e listar de forma exaustiva os documentos exigidos em cada etapa. Isso reduziria a opacidade que por vezes cerca as decisões administrativas.
- **Maior Segurança Jurídica:** Ao reduzir ambiguidades e promover uma uniformização dos entendimentos sobre a RN 01/2015 e sua interação com a legislação correlata, o manual aumentaria a previsibilidade das decisões da Agência. Isso é fundamental para que as EBNs e demais *stakeholders* possam tomar suas decisões de investimento e operacionais com base em um cenário regulatório mais estável e confiável, potencialmente reduzindo a litigiosidade, como a observada nos casos envolvendo o CAA (Farias et al, 2024).
- **Maior Efetividade Normativa:** Um manual claro e acessível facilitaria o cumprimento das normas pelos regulados, diminuindo a ocorrência de erros processuais ou de interpretação. Conseqüentemente, otimizaria o processo de fiscalização pela ANTAQ e contribuiria para o alcance mais eficiente dos objetivos das políticas públicas subjacentes, como o fomento equilibrado da marinha mercante nacional e o desenvolvimento da cabotagem.

Um manual bem elaborado se constituiria em um verdadeiro instrumento de governança regulatória, capaz de incorporar as lições aprendidas com casos controversos, as determinações de órgãos de controle como o TCU, e as necessidades de adaptação a novas leis como a "BR do Mar".

Ao traduzir esses elementos em orientações práticas, prospectivas e alinhadas com o ordenamento jurídico, o manual fortaleceria a atuação da ANTAQ. A experiência de outras agências reguladoras, como a ANVISA com sua Agenda Regulatória e práticas de AIR, e a ANEEL com seus detalhados manuais de procedimento tarifário (Martins, 2023), demonstra o valor de tais instrumentos para a qualificação da atividade regulatória. Para que o manual da ANTAQ alcance seu pleno potencial, seria crucial que sua elaboração contasse com a participação dos diversos segmentos do setor aquaviário e de outros interessados, por meio de consultas e debates técnicos. Além disso, deveria ser concebido como um documento dinâmico,

sujeito a revisões e atualizações periódicas para refletir a evolução legislativa, jurisprudencial e as próprias mudanças no mercado.

5 CONCLUSÃO

A análise empreendida neste artigo, fundamentada na metodologia sistêmico-dialética e no exame do arcabouço normativo, da doutrina e de casos práticos, permite confirmar a hipótese de que a elaboração e publicação de um manual detalhado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) sobre os procedimentos de circularização e bloqueio de embarcações são indispensáveis para aumentar a transparência, a segurança jurídica, a previsibilidade e a efetividade da Resolução Normativa 01/2015 e das políticas públicas para o setor aquaviário brasileiro.

Demonstrou-se que, embora a RN 01/2015 estabeleça os contornos gerais para a circularização e o bloqueio, sua aplicação tem sido permeada por ambiguidades, lacunas e controvérsias. Estas dificuldades são exacerbadas pela complexidade inerente ao setor e pela dinâmica de um ordenamento jurídico em constante evolução, como exemplificado pela recente Lei nº 14.301/2022 ("BR do Mar"). As intervenções de órgãos de controle, como o TCU, e a litigiosidade observada em torno da aplicação da norma são sintomas de uma carência de clareza que um manual orientador poderia suprir eficazmente.

A criação de tal manual não se propõe a inovar no ordenamento jurídico, mas a densificar e clarificar as regras existentes, oferecendo aos regulados e aos próprios servidores da Agência um roteiro seguro e uniforme para a interpretação e aplicação dos procedimentos. Ao detalhar fluxos processuais, critérios de decisão, interpretação de conceitos e a interação entre diferentes diplomas normativos, o manual contribuiria decisivamente para (i) aumentar a transparência dos processos decisórios da ANTAQ, permitindo um maior controle social e reduzindo a percepção de arbitrariedade; (ii) fortalecer a segurança jurídica, conferindo maior previsibilidade às decisões e estabilidade às relações no setor, o que é crucial para o planejamento de investimentos e operações; (iii) elevar a efetividade regulatória, ao facilitar o cumprimento das normas, otimizar a alocação de recursos da Agência e garantir que os objetivos das políticas públicas – como o fomento à cabotagem e a proteção da marinha mercante nacional – sejam alcançados de forma mais equilibrada e eficiente.

A elaboração do manual, portanto, não deve ser vista como um mero exercício burocrático, mas como um passo estratégico na evolução da maturidade regulatória da ANTAQ. Representaria uma resposta proativa da Agência aos desafios de um cenário legal e

de mercado em transformação, alinhando-se às melhores práticas de governança regulatória que priorizam a clareza, a participação e a responsividade.

Para que este instrumento alcance seu potencial máximo, é fundamental que seu processo de elaboração seja participativo, envolvendo os diversos agentes do setor aquaviário, e que o documento final seja concebido como um "manual vivo", sujeito a atualizações periódicas para refletir a evolução da legislação, da jurisprudência e das próprias dinâmicas do mercado, como a proposta apresentada pela WISTA Brazil através do GT Propostas para o Manual de Circularização da ANTAQ (Anexo I).

Em síntese, a adoção de um manual orientador para os processos de circularização e bloqueio de embarcações pela ANTAQ é uma medida necessária e urgente, capaz de trazer benefícios tangíveis para a regulação do transporte aquaviário no Brasil, promovendo um ambiente mais transparente, seguro e eficaz para todos os envolvidos.

6 REFERÊNCIAS

ABBOTT, K. W.; SNIDAL, D. Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, v. 54, n. 3, p. 421-456, Summer 2000. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/4770665_Hard_and_Soft_Law_in_International_Governance. Acesso em: 20 maio 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). **Estudo sobre embarcações de engenharia empregadas nas atividades offshore de exploração de petróleo e gás**. Brasília, DF: ANTAQ, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/antaq/pt-br/central-de-conteudos/estudos-e-pesquisas-da-antaq-1/Embarcacoes_Offshore_final.pdf. Acesso em: 20 maio 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). **Nota Técnica nº 5/2022/GRM/SRG: Análise dos critérios estabelecidos no art. 14 da Lei nº 14.301/2022 ("BR do Mar")**. Brasília, DF: ANTAQ, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca-regulatoria/22-nota-tecnica-no-5-2022-grm-srg.pdf>. Acesso em: 21 maio 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). *Resolução n° 1.499-ANTAQ, de 22 de setembro de 2009*. Aprova a proposta de norma para disciplinar o afretamento de embarcações por empresa brasileira de navegação na navegação de cabotagem. Disponível em: <http://web.antaq.gov.br/portaltv3/pdfSistema/Publicacao/0000001845.pdf>. Acesso em: 15 maio 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). *Resolução n° 41-ANTAQ, de 3 de março de 2021*. Estabelece critérios e procedimentos para o afretamento de embarcações por Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs) para operar na navegação interior. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=410296>. Acesso em: 15 maio 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). *Resolução n° 62-ANTAQ, de 30 de novembro de 2021*. Aprova a norma sobre o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades pela ANTAQ. Disponível em: <https://juris.antaq.gov.br/index.php/2021/12/01/62-2021/>. Acesso em: 15 maio 2025.

AROSI, G. P. **Soft Law e Hard Law no Direito Administrativo Global**. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

ÁVILA, H. **Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário**. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

BALDWIN, R.; CAVE, M.; LODGE, M. **Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice**. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

BELLO, Enzo; ENGELMANN, Wilson (org.). **Metodologia da pesquisa em Direito**. Caxias do Sul: EDUCS, 2015. E-book. Disponível em: https://fundacao.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook_metodologia_da_pesquisa.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.

BRASIL. *Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997*. Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 1997.

BRASIL. *Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001*. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jun. 2001.

BRASIL. *Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022*. Institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar); altera as Leis nºs 5.474, de 18 de julho de 1968, 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.893, de 13 de julho de 2004, e 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e revoga dispositivos legais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão nº 1693/2020 – Plenário*. Processo TC 003.667/2018-9. Relator: Ministro Bruno Dantas. Sessão de 1º jul. 2020. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-confirma-cautelar-sobre-afretamento-de-embarcacoes-estrangeiras.htm>. Acesso em: 20 maio 2025.

CARDOSO, Henrique Riberio; DÓRIA, Davi Barreto. A segurança jurídica dos atos administrativos e a objetivação das demandas refletidas no art. 30 da nova LIND. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, n. 3, p. 149-179, set./dez. 2020. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/2021_Periodicos/RDA-v.279_n.3.pdf. Acesso em: 20 maio 2025.

DI PIETRO, M. S. Z. **Direito Administrativo**. 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

EIXOS. Governo planeja decreto da BR do Mar para março. **Diálogos da Transição**, 5 fev. 2025. Disponível em: <https://eixos.com.br/newsletters/dialogos-da-transicao/governo-planeja-decreto-da-br-do-mar-para-marco/>. Acesso em: 21 maio 2025.

FARIAS, Luis Claudio Furtado et al. Controvérsias em Contratos de Afretamento I: O polêmico CAA (Certificado de Autorização de Afretamento). **Migalhas**, 6 set. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas->

maritimas/414684/controversias-em-contratos-de-afretamento-i-o-polemico-cao. Acesso em: 20 maio 2025.

GRABOSKY, P. Beyond Responsive Regulation: The New Criminology. **Regulation & Governance**, v. 7, n. 1, p. 1-6, 2013.

LOPES PINTO, Alessandro; CORTEZ, Lucca. Lopes e Cortez: Afretamento de embarcação estrangeira. **Conjur**, 1 jul. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jul-01/lopes-cortez-afretamento-embarcacao-estrangeira2/>. Acesso em: 21 maio 2025.

MARTINS, Vanderlei Afonso. **Efeitos econômicos da micro e minigeração distribuída (MMGD) para o sistema distribuidor brasileiro**. Ponta Grossa - PR: Atena, 2023. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/740080/1/efeitos-economicos-da-micro-e-minigeracao-distribuida-mmgd-para-o-sistema-distribuidor-brasileiro.pdf>. Acesso em: 21 maio 2025.

MELLO, Dirceu Raposo de; RAMALHO, Pedro Ivo Sebba. Boas práticas regulatórias: previsibilidade e transparência na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. In: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Regulação e Agências Reguladoras: governança e análise de impacto regulatório**. Brasília, DF: ANVISA, 2009. cap. 11. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/regulamentacao/regulacao-e-agencias-reguladoras-governanca-e-analise-de-impacto-regulatorio.pdf>. Acesso em: 15 maio 2025.

MESQUITA, Alvaro Augusto Pereira. O papel e o funcionamento das Agências Reguladoras no contexto do Estado brasileiro: Problemas e soluções. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, DF, a. 42, n. 166, p. 23-40, abr./jun. 2005. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/42/166/ril_v42_n166_p23.pdf/@@download/file/ril_v42_n166_p23.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.

OECD. **Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance**. Paris: OECD Publishing, 2012. Disponível em: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/11/recommendation-of->

the-council-on-regulatory-policy-and-governance_g1g3fce5/9789264209022-en.pdf. Acesso em: 21 maio 2025.

PAULO JUNIOR, J. M.; FREITAS, M. A. V. Agências Reguladoras no Brasil: fundamento constitucional e base legal. **Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, n. 88, p. 239-265, abr./jun. 2023. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/3978934/Jos%C3%A9+Marinho+Paulo+Junior+Marcos+Aur%C3%A9lio+Vasconcelos+de+Freitas__RMP-889.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.

SUNSTEIN, C. R. Problems with Rules. **California Law Review**, v. 83, n. 4, p. 953-1026, 1995. Disponível em: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=12423&context=journal_articles. Acesso em: 21 maio 2025.

ZANELLA, Tiago Vinicius; CALDAS, Fernanda Barreto. Os contratos de apoio marítimo no Brasil e as limitações da Resolução Normativa nº 01/2015 da ANTAQ. **Revista Escola de Guerra Naval**, v. 29, n. 2, p. 415-450, maio/ago. 2023. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistadaegn/article/download/4958/4838/18521>. Acesso em 21 maio 2025.